

**SECVENȚE ISTORICE DESPRE SECȚIA MOLDOVENEASCĂ
DIN SUBORDINEA SOCIETĂȚII UNIONALE DE ENTOMOLOGIE**
*Historical sequences about the Moldovan section under the
Union Society of Entomology*

CZU: 595.7 (478)(091)

DOI: 10.5281/zenodo.19204049

Asea M. TIMUȘ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0031-6546>

Doctor în agricultură

Doctorand, Școala Doctorală de Științe Umanistice și ale Educației, USM

E-mail: asea_timus@yahoo.com

Summary. The article presents information about several events in the field of entomology during the Soviet period, in which scientists from the Moldavian SSR participated, being members of the Moldavian Section subordinated to the Union Entomological Society of the USSR (1954–1991) with theses, articles, and some as official delegates. Sequences about the 13th International Congress of Entomology in Moscow (1968) are also presented, along with some aspects about the 10th International Congress of Entomology in Montreal (1956), in which Soviet entomologists participated for the first time. Details are presented and the activity of entomologists from the Moldovan Section of the MSSR at the Union Congresses of Entomology (1950–1989) held in various republics of the USSR is described. The last part is dedicated to the “Entomological Journal” from the Russian Empire taken over by the USSR (1901–1991) and the publications of entomologists from the MSSR magazine (1952–2013).

Key words: entomological congresses, USSR, entomological scientists, Soviet Moldova.

Introducere

La întocmirea a patru articole biobibliografice, și anume: a lui B.V. Vereșciaghin¹ în 2017; a lui V.G. Ostaficiuc² în 2017 și a fraților Plugaru³, Serghei și Ion în 2018, am sesizat articole publicate extra RSSM, cu denumirile în traducere din rusă: „Fauna afidelor dendrofile (*Homoptera*, *Aphidinea*) din Moldova”⁴ în fascicula 2 a celui de-al VII-lea Con-

¹ Ася М. Тимуш, Ливия Калестру, Елена В. Бабан, *Биография и творчество советского ученого энтомолога – Верещягина Бориса Викторовича*, in: Revista „Probleme actuale ale istoriei științei”. Partea III – Biografii științifice în context național și internațional. Secția editorial-poligrafică a BȘC, Chișinău, 2017, nr. 1, pp. 171-208.

² Irina V. Mihailov, Asea M. Timuș, *Entomologul Vasile Ostaficiuc și activitatea lui ca cercetător științific la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei*, in: Revista „Probleme actuale ale istoriei științei”. Partea III – Biografii științifice în context național și internațional. Secția editorial-poligrafică a BȘC, Chișinău, 2017, nr. 1, pp. 140-170.

³ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Nina Chirița, *Aspecte din cariera științifică a fraților Plugaru din Republica Moldova*, in: Simpozion Științific Internațional „Agricultura modernă – realizări și perspective”, dedicat aniversării 85 ani de la fondarea UASM, Chișinău, 2018, pp. 553-560.

⁴ Б.В. Верещягин, В.В. Верещягина, *Фауна дендрофильных тлей (Homoptera, Aphidinea) Молдавии*, in: Материалы VII съезда Всесоюзного Энтомологического Общества. Ленинград. 1975. ч. 2, p. 192.

gres al Societății Unionale de Entomologie (soții Vereșciaghin, Boris și Valentina): „Secției moldovenești a Societății Unionale de Entomologie – 20 de ani”⁵ în Buletinul Academiei de Științe a RSSM, seria „Științe biologice și chimice” (B.V. Vereșciaghin, V.G. Ostaficiuc, I.S. Lazari); „Date noi în cunoașterea tahinelor (Diptera, *Larvaevoridae*) paraziți ai dăunătorilor stejarului din Moldova”⁶ în traducere „Revista Entomologică” sau original «Энтомологическое обозрение» (S.Gh. Plugaru, A.Z. Lehrer)

Sesizările – Congres, Societate Unională de Entomologie (infra: SUE), „Revista Entomologică”, inclusiv Consfătuiri a SUE, Secția moldovenească a SUE s-au aglomerat în studiul recent, de aceea fiecare eveniment necesită investigații pentru a stabili participarea entomologilor din Institutul de Biologie, apoi Zoologie a Academiei de Științe a RSSM la evenimentele și manifestările respective. Cel mai important de-a restabili istoria Secției moldovenești a SUE, președinții și aportul lor în evoluția științei entomologice din RSSM, fiindcă este o perioadă, etapă și oameni care aparțin exclusiv intereselor istorice.

Rezultate și discuții

1. Secția moldovenească a SUE (1954–1991)

Istoria Secției moldovenești a SUE ar începe de la Institutul de Zoologie cu sediul în or. Leningrad din subordinea Academiei de Științe a URSS (infra: AȘ URSS). În 1953 s-a publicat unicul volum și pe o pagină s-a expus componența prezidiului SUE⁷ și lista secțiilor SUE, în total zece: regionale cinci (fără interes în context) și republicane cinci – Ucraina (1950), Gruzia, Kazahstan, Latvia și Uzbekistan. Secția moldovenească încă nu era înființată, iar în 1954 nu s-a publicat nici un volum.

Urmează raportul despre activitatea SUE pentru anii 1950–1953, dar publicat în 1955⁸, în care prima dată apare și «Молдавское отделение Всесоюзного Энтомологического Общества»⁹ («ВЭО») sau Secția moldovenească printre cele opt din regiuni – Moscova, Siberia, Voronej, Orientul Îndepărtat, Rostov, Ivanovsk, Sahalin și Soci și zece republici unionale – Ucraina, Belarus, Uzbekistan, Kazahstan, Gruzia, Azerbaidjan, Moldova, Latvia, Kârgâzstan și Turkmenistan. În volum apare și primul președinte al Secției moldovenești – profesorul A.M. Zavadțki, despre care am aflat că anterior a fost profesor de zoologie la Universitatea din Kazan (1927), iar mai târziu fondatorul altor catedre de biologie din Asia Centrală (Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) și după pensionare în Moldova¹⁰. Probabil că A.M. Zavadțki, profesor de zoologie la Facultatea de Biologie și Pedologie a USM¹¹ a decedat, fiindcă în articolul lui E.I. Kolcinski este arătat că s-a născut în 1879 și a decedat la sfârșitul anilor ‘50, deci la vârsta de peste 75 de ani, de aceea în raportul despre activitatea

⁵ Б.В. Верещагин, В.Г. Остафичук, И.С. Лазарь, *Молдавскому отделению Всесоюзного энтомологического общества – 20 лет*, in: Изв. АН Молд. ССР. Сер. биол. и хим. наук. 1982. № 6, pp. 65-66.

⁶ С.Г. Плугару, А.З. Лерер, *Новые данные к познанию тахин ((Diptera, Larvaevoridae) паразитов вредителей дуба в Молдове*, in: Энтомологическое обозрение. 1966. Т. XLV. Вып. 1. pp. 62-75.

⁷ Энтомологическое обозрение. 1953. Т. XXXIII, 392 p.

⁸ Энтомологическое обозрение. 1955. Т. XXXIV, 376 p.

⁹ Хроника. «Энтомологическое обозрение», 1962, XLI, Т. 2, p. 475.

¹⁰ Э.И. Колчинский, *Кирилл Михайлович Завадский – ботаник, эволюционист и историк биологии*, in: Ботанический журнал. 2020. Том 105. № 2. pp. 201-207.

¹¹ I. Eremia (coord.). D. Sârghi, *Activitatea didactico-științifică la Universitatea de Stat din Moldova*, in: Istoria USM – 70 de ani. Centrul Editorial Poligrafic al USM. Chișinău. 2016, p. 186.

SUE din 1956, publicat în 1957¹², la Secția moldovenească apare postul de președinte – vacant.

Cu ocazia celor 100 de ani de la înființarea SUE, entomologul sovietic G.I. Bei-Bienko¹³ a întocmit un articol despre evoluția cercetărilor entomologice în cadrul SUE, astfel vacanșia președintelui Secției moldovenești a fost ocupată de I.I. Prinț. În acea perioadă I.I. Prinț activa în noul Institut de Biologie, înființat în iulie 1957, ca șef al Laboratorului de zoologia nevertebratelor, anticipiez să menționez și a fost președintele Secției moldovenești până la deces (1966)¹⁴. În timp s-a modificat de mai multe ori atât instituția cât și laboratorul, respectiv și președinții Secției moldovenești, și anume: după I.I. Prinț conducerea a fost preluată de Ion Gh. Plugaru și instantaneu a devenit și președintele Secției. În 1976 au urmat alte schimbări și ramificări ale laboratorului de bază (Zoologia nevertebratelor) și președenția a fost oferită lui B.V. Vereșciaghin, care a condus-o până la desființarea URSS. Concluzia finală despre Secția moldovenească a SUE este că a existat cel puțin 36 de ani (1955–1991) și a avut patru președinți: A.M. Zavadțki (1954–1956?); I.I. Prinț (1957–1966) cu 41 de membri¹⁵; I.Gh. Plugaru (1966–1976) și B.V. Vereșciaghin¹⁶ (1976–1991).

Cu referință la I.I. Prinț s-a mai aflat din „Revista Entomologică”, că în 15–18 februarie 1950 a avut un raport pe subiectul filoxerei la prima Consfătuire a SUE organizată în Leningrad¹⁷. El nu era membru al SUE, dar avea drept de consultant, însă după cum s-a aflat nu el a fost ales președinte, dar profesorul A.M. Zavadțki de la Universitatea de Stat „V.I. Lenin” din Chișinău (infra: USC). Nu a fost ales sau numit nici B.V. Vereșciaghin, doctorandul Institutului Unional de Protecția Plantelor din Leningrad¹⁸ și care în 1952 a publicat primul său articol în „Revista Entomologică”¹⁹, dar fiind deja angajat în RSSM.

Despre eficacitatea Secției moldovenești s-a aflat din raportul din 1959 în care s-a totalizat activitatea anuală a SUE pentru 1959²⁰, în care s-a scris despre trei secții – Kazahstan, Kirghizia și Moldova că funcționează foarte lent. În raportul din 1960 aceste trei secții nu sunt menționate, în schimb multe și detaliate aprecieri în adresa secțiilor cu rezultate semnificative. Din raportul din 1961 s-a aflat că I.I. Prinț, devenind între timp academician titular al AȘ a RSSM, a fost ales membru de onoare a SUE²¹, iar numărul membrilor de la Secție a scăzut până la 30 de persoane²² (inițial 41). Totosată, s-a înscris că I.I. Prinț, cu ocazia celor 70 de ani²³ a fost sărbătorit în ședința extinsă din 30 septembrie 1961 a AȘ din RSSM.

¹² Энтомологическое обозрение. 1957. Т. XXXVI. Вып. 2, р. 295.

¹³ Г.Я. Бей-Биенко, *Очерк деятельности Всесоюзного Энтомологического общества за 100 лет (1859–1959)*, in: Энтомологическое обозрение. 1960. Т. XXXIX, Вып. 1, pp. 5-33.

¹⁴ И.И. Принц, in: *Филлоксера и меры борьбы с ней*. Картя Молдовеняскэ. Кишинев. 1966, pp. 3-4.

¹⁵ Г.Я. Бей-Биенко, *Op. cit.*, p. 14.

¹⁶ Laurenția Ungureanu, coordonator și redactor științific. *Institutul de Zoologie. Istorie. Personalități. Cercetări (1946–1961–1991–2021)*. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, Chișinău, 2021, p. 222.

¹⁷ Энтомологическое обозрение. 1950. Т. XXXI. Вып. 1-2, р. 8.

¹⁸ Ася М. Тимуш, Ливия Калестру, Елена В. Бабан, *Op. cit.*, 2017, p. 172.

¹⁹ Энтомологическое обозрение. 1952. Т. XXXII, pp. 77-78.

²⁰ Энтомологическое обозрение. 1959. Т. XXXVIII. Вып. 2, р. 47.

²¹ Энтомологическое обозрение. 1962. Т. XXXXI. Вып. 2, р. 475.

²² «Хроника». Энтомологическое обозрение. 1962. Т. XXXXI. Вып. 2, р. 477.

²³ «Юбилей». Энтомологическое обозрение. 1962. Т. XXXXI. Вып. 2, р. 478.

Cu referire la Secția moldovenească în ultima lucrare despre Institutul de Zoologie²⁴, s-a trecut fraza: „Pe parcursul a 25 de ani Boris Vereșciaghin a activat în funcția de Președinte al Secției Societății Entomologilor din Republica Moldova”. Însă nu este clar din care perioadă sunt acești 25 de ani, fiindcă după decesul lui I.I. Prinț în 1966, șef de laborator a fost Ion Gh. Plugaru și care a deținut postul zece ani și instantaneu a preluat și președinția Secției. În 1976 a avut loc redenumirea Institutului de Zoologie, adăugându-se Experimentală și Fiziologie, care în 1978 din nou s-a redus. Din 1976, și următorii, pe baza Laboratorului de zoologia nevertebratelor s-au înființat alte patru: în 1976 Entomologia aplicativă (1976–1991); Ecologia insectelor (1977–1986), Adaptarea genetică (1980–1991) și Biologia polenizatorilor (1982–1991), după care au fost unite în unul – Laboratorul de entomologie (1991–2022). Posibil că după 1991 pe baza Secției moldovenești s-a înființat o nouă Societate a Entomologilor din Republica Moldova pentru continuarea activităților profesionale în cadrul ei, dar lipsesc detalii.

2. Al XIII-lea Congres Internațional de Entomologie din Moscova (1968)

Congresele sunt organele supreme de conducere ale unei organizații obștești sau de stat, astfel se cunoaște anvergura de organizare la nivel academic și impactul profesional asupra participanților. De aceea, consider interesant să menționez că primul Congres Internațional de Entomologie (infra: CIE) a fost organizat în 1910 în Belgia²⁵ și peste 58 de ani la Moscova, sau cel de-al VIII-lea. Însă anterior studiilor despre cel de-al XIII-lea CIE din Moscova am aflat din relatarea unui participant real, sau primului meu conducător științific Teodosie Perju, profesorul de la UȘAMV Cluj-Napoca, care în 1968 a fost membru al delegației române la CIE din Moscova. Anume de la T. Perju am auzit prima dată despre congres și cum s-a cunoscut cu mai mulți entomologi din alte țări, printre care și Dušan Čamprag²⁶ din Novi Sad (Republica Serbia și Munte Negru). De la Profesor am înțeles că pentru unii participanți CIE din Moscova a fost ca și Olimpiada din 1980 pentru sportivi. Profesorul era foarte mândru când avea ocazia să-și amintească, accentuând că a participat nu doar cu o teză științifică²⁷, dar ca și membru al delegației entomologice române. Totodată că, distanța între Cluj-Napoca și Novi Sad fiind comparativ mică, Profesorii, Perju și Čamprag, au continuat colaborarea, inclusiv vizitat până la „Revoluție”, dar corespondat și în următorii ani. Dovada este includerea mea în colaborarea lor, din care a rezultat deja participarea mea la o conferință în străinătate²⁸, adică în 2005 la Universitatea din Novi Sad, în care activa Profesorul Čamprag²⁹. A fost prima mea participare în străinătate cu articol științific întocmit și

²⁴ Laurenția Ungureanu. Institutul de Zoologie, Istorie, Personalități, p. 222.

²⁵ The First International Congress Of Entomology, in: Nature, 1910, NO. 2129, vol. 84, pp. 214-215.

²⁶ Dušan Čamprag (14 martie 1925 – 22 martie 2021), entomolog sârb, profesor la Universitatea din Novi Sad, membru al Academiei de Științe din Serbia și de onoare ale altor academicii.

²⁷ T. Perju, *Response of some populations and progenies of red clover – Trifolium pratense to the attack of flower weevil – Apion spp. (Col., Curculionidae)*; Proceed. Of 13th Congr. Of Entomology, Moskova, 2, 374 (sursa din biblioteca personală: „Memorii de activitate și lista publicațiilor (1950-2005), Prof. univ. dr. doc. Perju Teodosie, USAMV Cluj-Napoca, 2006, p. 24).

²⁸ Asea Timuș, N. Croitoru, *The phytosanitary form and fighting measures diseases and pests of sugar beet from Republic of Moldova*, in: Зборник Матице српске за природне науке, Novi-Sad, Serbia and Montenegro, 2006, № 110, pp. 227-238.

²⁹ Asea Timuș, *Simpozion Internațional în Serbia și Muntenegru dedicat protecției sfeclei de zahăr*, in: Revista Sănătatea plantelor, SRL „Alcedo”, București, 2005, nr. 11, p. 23.

comunicat prin programul Power Point în engleză, respectiv, sunt la fel de mândră de Novi Sad ca și Profesorul Perju de Moscova, despre care am relatat într-un articol separat³⁰.

Despre participarea entomologilor din RSSM la CIE din Moscova din 1968, am aflat din lista articolelor științifice ale lui B.V. Vereșciaghin³¹, printre care a fost P.H. Kiskin și protagonistul principal al articolului, și în viitor a cărții, Serghei Gh. Plugaru. Tot ei la sfârșit anului 1968, împreună cu șeful de laborator Ion Gh. Plugaru³², au publicat un articol informativ despre CIE din Moscova în revista republicană „Pomicultura, viticultura și vinificația”.

Pentru a forma o imagine mai amplă despre CIE din Moscova expun și câteva informații preluate dintr-un articol publicat în 1969 de P.G. Kalmykov³³, care a totalizat evenimentul: „La Moscova, între 2 și 9 august 1968, s-a desfășurat cel de-al XIII-lea Congres Internațional de Entomologie, la care au participat peste 3000 de savanți din 76 de țări. A fost una dintre cele mai semnificative întâlniri ale entomologilor, nu doar numeric, dar și în contextul diversității domeniilor entomologice abordate. Amploarea problemelor discutate este evidențiată în structura organizatorică a Congresului, care a fost divizată în 13 secțiuni și 8 simpozioane”.

Cu referință la perspectiva dezvoltării și extinderii metodelor chimice de combatere a insecticidelor și acaricidelor, Kalmykov a scris: „La congres s-a prezentat puțin”, iar eu adaug că preparatele enumerate de autor nu prezintă interes, decât că printre cele puține figurează, totuși, și DDT. Însă prezintă interes altă mențiune a lui Kalmykov: „Mulți dintre cei care au prezentat rapoarte și abordat autorii în dezbateri, s-au pronunțat în contextul reducerii utilizării sau a interzicerii totale a unor insecticide, având efect dăunător asupra insectelor benefice omului (albinele în primul rând – n.a.) și prezintă un pericol toxic pentru om”. O altă constatare de la Kalmykov: „S-au vizat în principal otrăvirile cu efect rezidual îndelungat și cu proprietăți cumulative, atunci când pătrund în țesuturile plantelor sau animalelor. Mulți dintre raportori au analizat consecințele fenomenului și l-au explicat accentuat, subliniind necesitatea elaborării normativelor care ar permite, la limită, sedimentarea pesticidelor în recoltele de cereale, legume și a culturilor horticole”.

Savanții din RSSM, în persoana celor trei B. Vereșciaghin, P. Kiskin și S. Plugaru, s-au încadrat cu o teză dintr-un domeniu nou de cercetare științifică – determinarea politomică, sau: „Modalități de formare a sistemelor raționale de cercetare în entomologie bazate pe politomie”³⁴.

În concluzie menționez că, în 1968 la Moscova s-a organizat al XIII-lea Congres Internațional de Entomologie, din care rezultă că anterior au fost desfășurate alte 12 congrese similare. De aceea am continuat cercetarea congreselor, fiindcă fac parte din evoluția

³⁰ Asea Timuș, *Sârbii din Serbia în Basarabia sau Moldova de azi*, in: Revista AGRObuletin a Societății de Inginerii agricole Timiș, nr. 1, III-V, 2013, pp. 9-18.

³¹ B.V. Vereșciaghin, P.Ch. Kiskin, S.G. Plugaru, *Wege zur Bildung rationaler Forschungssysteme in der Entomologie auf Grund der Polytomie*, in: XIII International Kongress fur Entomologie Zusammen fastungen vortinge. Резюме докладов. Москва. 1968, p. 288.

³² И.Г. Плугару, Б.В. Верещагин, С.Г. Плугару, *Международный конгресс энтомологов*, in: Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. 1968. № 10, p. 64.

³³ П.Г. Калмыков, *Хроника о работе XIII Международного Энтомологического Конгресса*, in: Паразитология, III, 2, 1969, pp. 188-189.

³⁴ Politomie – diviziune în mai multe părți a unui subiect, a unei clasificări etc. (sursa: DEX, accesat în 29.12.2024). În cazul lor ei au aplicat-o în determinarea insectelor prin mai multe metode, nu doar pe bază morfologică externă.

științei entomologice la nivel internațional; există probabilitatea ca la astfel de evenimente de înaltă exprimare academică să fi participat și entomologi din Basarabia sau RSSM, care „așteaptă” descoperirea noastră; pentru a înțelege de ce Catedra de entomologie de la Institutul Agricol „M.V. Frunze” (infra: IA „Frunze”) nu a transmis celei de la UASM, manuale sau cursuri pentru disciplinele entomologice, întocmite și publicate de entomologii „locali”, dar și ei utilizau publicațiile din Leningrad și Moscova, spre exemplu ale autorilor G.I. Bei-Bienko, V.P. Vasiliev, Ghiliarov, M.N. Nikoliskaia, V.A. Dogheli și alții, din care am învățat până în 1991 (ca studentă), apoi consultat la întocmirea cursurilor cu predare în grupele ruse (ca lector) și recomandate studenților ca literatură de specialitate entomologică suplimentară, întocmirea referatelor la terminarea cursului, tezelor de licență și masterat.

3. Entomologii sovietici la cel de-al X-lea CIE din Montreal (1956)

Informații despre cel de-al X-lea CIE din Montreal desfășurat în 17–25 august 1956 am cules din trei surse sovietice: fascicula a treia de „vizită”³⁵ din componența tom. XXXV al „Revistei Entomologice” dedicat exclusiv CIE din Montreal; articolul-raport despre congres, autor D.M. Steinberg³⁶; eseu „Activitățile Societății Unionale de Entomologie timp de 100 de ani”, autor G.I. Bei-Bienko³⁷.

Fascicula „de vizită” a început cu un salut *ferbinte* din partea Prezidiului SUE din subordinea AȘ a URSS celui de-al X-lea CIE din Montreal, după care urmează succinta apreciere a entomologilor din URSS și cei străini la general. Fascicula s-a încheiat cu un aliniat în engleză, fiind mai reprezentativ: „Salutând Congresul Entomologic din numele tuturor entomologilor sovietici, Prezidiul SUE din subordinea AȘ a URSS, salută oportunitatea de a exprima sincera bunăvoință și cele mai bune urări pentru dezvoltarea cu succes a științei entomologice”.

În fasciculă s-au imprimat 21 de articole ale autorilor din Moscova și Leningrad și câte unul din patru republici: Estonia, Gruzia, Kazahstan și Ucraina. Delegații din Moscova au fost de la două instituții: Institutul de morfologie a animalelor al AȘ a URSS³⁸ – M.S. Ghiliarov și de la Institutul Paleontologic al AȘ a URSS³⁹ – B.B. Rohdendorf. Cei mai mulți delegați și articole au fost din două instituții din Leningrad: Institutul de Zoologie a AȘ a URSS⁴⁰ – D.M. Steinberg, K.I. Larcenko, E.N. Pavlovski, A.S. Monciadski, Maria N. Nikoliskaja, V.V. Popov, G.L. Bei-Bienko, L.L. Mishcevko, N.S. Borhsevius, L.V. Arnoldi, I.V. Kozhantshikov, A.A. Stackelberg, R.I. Grunin, L.A. Zhiltzova. A doua instituție din Leningrad a fost Universitatea de Stat din Leningrad⁴¹ – B.N. Schwanwitsch. Din republici, savanții care au prezentat articole pentru fascicula de „vizită” au fost I.G. Galuzo cu M.M. Rementsova de la Institutul de Zoologie a AȘ a RSS Kazahstan⁴², Alma-Ata; N.A. Telenga de la Institutul de Entomologie și Fitopatologie a AȘ a RSS Ucrainene⁴³ din Kiev; H.M.

³⁵ Энтомологическое обозрение. 1956. Т. XXXV, Вып. 3, 252 p.

³⁶ Д.М. Штейнберг, Хроника „Десятый международный энтомологический конгресс”, in: Энтомологическое обозрение. 1957. Т. XXXVI. Вып. 1, pp. 252-258.

³⁷ Г.Я. Бей-Биенко, *Очерк деятельности Всесоюзного Энтомологического общества за 100 лет (1859–1959)*, in: Энтомологическое обозрение. 1960. Т. XXXIX, Вып. 1, pp. 5-33.

³⁸ «Институт морфологии животных Академии Наук СССР»

³⁹ «Палеонтологический институт Академии Наук СССР»

⁴⁰ «Зоологический институт Академии Наук СССР»

⁴¹ «Ленинградский Государственный Университет»

⁴² «Институт зоологии Академии Наук КазССР»

⁴³ «Институт энтомологии и фитопатологии АН УССР»

Haberman de la Institutul de Zoologie și Botanică a AȘ a RSS Estonă⁴⁴, din Tartu și L.P. Kalandadse de la Institutul de Protecția Plantelor a AȘ a RSS Gruzină⁴⁵ din Tbilisi.

Unul din membrii delegației sovietice, D.M. Steinberg, după eveniment a informat că ei au luat 250 de exemplare de „Revista Entomologică” (tom. XXXV, fascicula 3), și oferit colegilor din străinătate. Pentru biblioteca Societății Entomologilor din Canada delegația sovietică a donat mai multe exemplare de „Fauna URSS” și „Determinatoare entomologice”.

D.M. Steinberg a mai scris că, URSS ar fi participat ultima dată la un congres entomologic desfășurat în Ithaca din SUA în 1928. Însă în baza on-line a „Revistei Entomologice”⁴⁶, apare pdf-urile revistelor din 1927⁴⁷ și din 1928, dar nu există nici o notiță despre congres. Totodată G.I. Bei-Bienko nu menționează în eseuul său congresul din SUA, decât că în 1928 s-au publicat determinatoare entomologice. Astfel nu se poate afla dacă URSS într-adevăr a participat la Congresul din Ithaca din 1928.

Despre cele 21 de articole din fascicula de „vizită”, evidențiez că doar B.N. Schwanwitsch l-a întocmit în engleză⁴⁸ și rezumatul în rusă, iar celele 20 conțin doar rezumate în engleză (15), germană (3) și franceză (2). B.N. Schwanwitsch⁴⁹ a fost un entomolog de origine germană, despre care nu am auzit anterior și nu se încadrează în context, dar înscriu pentru cultură generală că a fost o mare personalitate din domeniul entomologic în perioada sovietică și se merită de trecut câteva secvențe din biografia lui. B.N. Schwanwitsch s-a născut în or. Poltava, Ucraina (26.XI.1889) și a decedat în Leningrad (5.XII.1957). În lista bibliografică din articolul pentru fascicula de „vizită”, a înscris cele mai multe surse, în total 53, dintre care ale lui personale 33, din acestea în rusă 20, engleză și germană 13, iar ultimul publicat în Londra în 1949. Articolul pentru fascicula de „vizită” este despre culorile aripilor de fluturi însoțite de desene, care sunt de o rară calitate și artă plastică perfectă, chiar dacă sunt în alb-negru. Valoarea articolelor a crescut fiindcă desenele au fost executate de el, astfel nu era doar entomolog dar și artist plastic. Cu aceste și alte studii, inclusiv cu desenele excepționale ale insectelor, în special aripile fluturilor, autorul a intrat în istoria internațională entomologică. Probabil din cauza vârstei și sănătății nu a fost delegat în Canada, cu toate că era cel mai indicat fiind încă activ la Catedra de entomologie din Leningrad, dar a decedat în decembrie 1957. Consider că el a fost „delegatul” care a „legat” entomologii din URSS cu cei din străinătate, fiindcă în 1926–1927 a fost bursier al Comitetului Rockefeller și a lucrat în departamentul de entomologie al Muzeului Britanic din Londra, alte muzee de științe naturale din Anglia, Franța și Germania, susținut prezentări la diferite institute și societăți științifice, iar dovada este în ultimul articol pentru fascicula de „vizită”. Acesta fiind încă un exemplu de entomolog cu origini germane și educație din Imperiului Rus, apoi sovietizat.

Despre delegația sovietică la Montreal s-a aflat din articolul lui D.M. Steinberg, și anume că au fost șapte: M.S. Ghiliarov (Moscova), D.M. Steinberg, A.S. Monciadskii și V.V. Popov (Leningrad) și H.M. Haberman (Tartu), V.V. Iahontov (Uzbekistan) și V.P. Vasiliev (Ucraina). Din analiza fasciculei de „vizită”, doar primii cinci au fost inclusiv autori de articole.

Despre posibilitatea entomologilor sovietici de-a participa la CIE din Montreal am aflat dintr-un articol în care se relatează istoria științei sovietice după moartea lui Stalin și refor-

⁴⁴ «Институт Зоологии и ботаники Академии наук ЭССР»

⁴⁵ «Институт защиты растений Академии Наук Груз. ССР»

⁴⁶ Sursa: https://www.zin.ru/journals/entrev/er_archive.html#1928.22.1-2; consultat 16.01.2025.

⁴⁷ Sursa: <https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/pdf/%.pdf>; consultat 18.01.2025.

⁴⁸ B.N. Schwanwitsch, *Color-pattern in Lepidoptera*, pp. 530-546.

⁴⁹ Шванвич Борис Николаевич (1889–1957) (sursa: <https://bioslovhist.spbu.ru/person/2440-svanvic-boris-nikolaevic.html>; consultat 16.01.2025)

mele din AȘ a URSS în anii 1954–1961⁵⁰. Autorul C.V. Ivanov explică pe baza cercetărilor științifice fundamentale și aplicative din domeniul fizicii și geneticii, cum s-au declanșat schimbările în AȘ a URSS. În sens că după moartea lui Stalin, s-a început scăderea intensității luptei „împotriva idealismului”, fiindcă s-a conștientizat că „lupta” a avut un impact extrem de negativ asupra organizării cooperării științifice internaționale. „Lupta” respectivă a durat cca 20 de ani, sau începând cu 1930 și până în 1948 (sesiunea din august a Academiei Uniunii de Științe Agricole), când contactele științifice cu țările occidentale au dispărut treptat și oamenii de știință sovietici s-au trezit într-o izolare internațională completă.

În lunile iunie-iulie 1954, au avut loc ședințe închise a Prezidiului AȘ a URSS, după care comisia a recunoscut mai multe aspecte negative din cadrul AȘ a URSS, în special că multe științe rămân în urmă de rezultatele din străinătate, respectiv concluzionat că este necesar să se introducă practica invitării unor experți străini de seamă în URSS; să înființeze noi laboratoare; să creeze mai multe reviste științifice; să desecretizeze unele rezultate prin publicare deschisă; să sporească locurile în aspiratură / doctorate; să se renunțe la divizarea metodologică a științelor burgheze și sovietice etc. Astfel se aștepta renașterea în Academie a valorilor internaționalismului științific.

Autorul C.V. Ivanov a scris că: „Studiul surselor de arhivă ne convinge că din 1954, evaluarea Academiei asupra cercetării științifice străine și-a pierdut tonalitatea stilistică ostilă din punct de vedere ideologic. Contactele științifice internaționale devin o sursă de mândrie specială pentru Academie și sunt menționate în rapoarte ca fiind unul dintre cei mai importanți factori care confirmă eficacitatea activității sale”. La fel de important: „Numărul de delegații științifice internaționale pentru perioada 1953–1954 s-a triplat, iar numărul unităților internaționale la schimb de carte științifică s-a dublat”.

Din explicațiile autorului Ivanov, a devenit clar cum cei șapte entomologii sovietici au reușit să obțină delegații pentru CIE din Canada, aceasta fiind în rezultatul decretului Prezidiului AȘ a URSS din 2 martie 1956, intitulat: „Cu privire la măsurile de eficientizare a relațiilor științifice internaționale ale Academiei de Științe a URSS și de îmbunătățire a utilizării delegațiilor științifice”, sau după renașterea în Academie a valorilor internaționalismului științific.

După descrierea succintă a celor două CIE: al X-lea din Montreal (1956) și al XIII-lea din Moscova (1968), consider necesar să prezint pregătirea, într-un fel, a entomologilor din URSS pentru CIE din Moscova, la care au participat și entomologii din Secția moldovenească a SUE, inclusiv frații Plugaru, Serghei și Ion. Mai exact despre congresele din interiorul URSS, cu denumirea aproape similară celor internaționale – Congresele Unionale de Entomologie (infra: CUE).

4. Congresele Unionale de Entomologie (1950–1989) și participarea entomologilor de la Secția moldovenească din RSSM

În URSS au fost organizate zece CUE începând cu 1950 și ultimul în 1989, apoi după desființarea statului sovietic, a obținut o altă denumire. Orașele, republicile și subiectele științifice principale discutate la CUE se expun în continuare:

- Leningrad, I / 15–18.II.1950 (organizatoric, discutate 16 referate); al II-lea: 21–26.II.1954 (șase secții: entomologia generală, agricolă, medicinală, veterinară și forestieră; metoda biologică și entomologia solului); al IV-lea – 1960 (suplimentar s-a înființat și Secția

⁵⁰ К.В. Иванов, *Наука после Сталина: реформа Академии 1954–1961 гг.*, in: Науковедение. № 1, 2000 г. (sursa: <http://vivovoco.astronet.ru/vv/papers/history/post.htm>; consultat 05.02.2025)

insectelor folositoare și sociale), al VII-lea – 1975 (înființate alte secții noi: fiziologia, bi-ochimia și biofizica insectelor, inclusiv acarologia și mai multe simpozioane); al X-lea – 1989 (în paralel cu secțiile tradiționale s-a înființat Secția de arahnologie, sau despre păianjeni; prima dată expuse rapoarte în formă de postere);

- Tbilisi, al III-lea în 4–9.X.1957 (prima și ultima dată s-a organizat Secția de protecția chimică a plantelor și publicat primele două volume, în Tbilisi și în Leningrad);

- Tașkent, al V-lea în 1963 (discutate interesele Asiei Mijlocii și înființată Secția de sericicultură, apicultură și polenizatorii plantelor);

- Voronej, al VI-lea în 1970 (la secțiile de bază s-au organizat subsecții de pomicultură și viticultură; metoda biologică și combaterea integrată; rezistența plantelor agricole; inclusiv două simpozioane; înmulțirea artificială a insectelor și albinelor, insectele antofile sau iubitoare de flori);

- **Vilnius**, al VIII-lea în 1979 (problemele entomologice din Pribaltica);

- **Kiev**, al IX-lea în 1984 (problemele entomologice din Ucraina).

După cum se poate sesiza, la Institutul de Zoologie din Leningrad, din subordinea AȘ a URSS cu sediul la Moscova, s-au organizat cele mai multe CUE, fiindcă era și instituția care coordona indirect Institutele de Zoologie regionale din Federația Rusă și republicane.

Pe baza listelor cu articolele unor entomologi din RSSM, am aflat participanții la CUE:

1. 1957, Tbilisi, al III-lea; I.I. Prinț (Filoxera în Transcaucazia) și P.H. Kiskin (Rezistența unor soiuri de viță europeană și căile de evidențiere și sporire);

2. 1960, Leningrad, al IV-lea, I.I. Prinț (Problema filoxerică; Despre rezistența plantelor la acarieni în legătură cu crearea formelor rezistente); P.H. Kiskin (Particularitățile de comportare a viței-de-vie la filoxeră și păduchele lănos al mărilor);

3. 1963, Tașkent, al V-lea: I.Gh. Plugaru (Despre o nouă rasă de *Bombyx mori* L.); B.V. Vereșciaghin (Aplicarea metodei politomice și cu cartele perforate în diagnostica afidelor);

4. 1970, Voronej, al VI-lea: Raisa I. Mâinea și I.Gh. Plugaru (Influența factorilor nutriționali asupra creșterii și dezvoltării viermilor-de-mătase); S.Gh. Plugaru (Cercetările fluturelui stejarului din Moldova); P.H. Kiskin (Posibilitățile de aplicare radicală a investigațiilor în sistemul entomologic);

5. 1975, Leningrad, al VII-lea: S.Gh. Plugaru⁵¹ (Principalele caracteristici ale entomofaunei dăunătoare pădurilor de stejar din Moldova); soții Vereșciaghin, Boris și Valentina (Afidofauna dendrofilă din Moldova: Homoptera, Aphidinea); I.Gh. Plugaru cu Raisa I. Mâinea (Influența calității furajelor asupra vitalității viermilor-de-mătase);

6. 1979, Vilnius, al VIII-lea: A.G. Poddubnyi delegat (Psilidele, legăturile trofice și schimbările plantelor gazde; Fauna furnicilor din biocenozele silvice ale Moldovei); 1980, la Chișinău: B.V. Vereșciaghin și S.Gh. Plugaru⁵² au publicat articolul despre „Cel de-al VIII-lea congres al Societății Entomologice”;

7. 1984, Kiev, al IX-lea: V.G. Ostaficiuc cu Z.Z. Neculiseanu⁵³ (Particularitățile biologice a unor specii de stafilinide: Coleoptera, *Staphylinidae*); Z.Z. Neculiseanu cu V.G.

⁵¹ Б.В. Верещагин, В.В. Верещагина, Фауна дендрофильных тлей (Homoptera, Aphidinea) Молдавии, in: Тезисы VII съезда Всесоюзного Энтомологического общества. Ленинград. 1975. ч. 2, p. 192.

⁵² Б.В. Верещагин, С.Г. Плугару, VIII съезд Всесоюзного энтомологического общества (1979), in: Изв. АН Молд. ССР. Сер. биол. и хим. наук. 1980. №4, pp. 89-90.

⁵³ В.Г. Остафичук, З.З. Некулисяну, Биологические особенности некоторых видов стафилинид рода *Philonthus* Curt. (Coleoptera, Staphylinidae), in: Тезисы IX Съезда Всесоюзного Энтомологического общества. Киев. том 65, ч. 2. 1984, pp. 83-84.

Ostaficiuc⁵⁴ (Biologia speciei *Platydracus fulvipes* Scop.: Coleoptera, *Staphylinidae*); soții Vereșciaghin, Boris și Valentina (Buruienile ca plante-gazde pentru afide – vectorii fitovirozelor din Moldova).

8. 1993, Sankt-Petersburg, al X-lea: B.V. Vereșciaghin cu A.V. Andreev⁵⁵ (Despre fauna afidelor și importanța lor în Moldova).

În listă l-am inclusiv și pe cel de-al X-lea congres din 1993, fiindcă a participat B.V. Vereșciaghin – veteranul entomologiei de la Institutul de Zoologie, împreună cu fiica sa Alla, care a activat în acest oraș, doar cu denumirea nouă Sanckt Petersburg.

Nominal și numeric entomologii din RSSM au participat la următoarele șapte CUE:

- I.I. Prinț: 1957, Tbilisi, al III-lea; 1960, la Leningrad (al IV-lea). Posibil că în 1957 s-a prezentat ca șef nou al Laboratorului de zoologia nevertebratelor al Institutului de Biologie, după care a fost ales președinte al Secției moldovenești din RSSM, fiindcă la 1 ianuarie 1957 era vacant⁵⁶. La ambele congrese I.I. Prinț a participat cu doctorandul său P.H. Kiskin.

- P.H. Kiskin: 1970, Voronej, al VI-lea.
- Soții Plugaru, Ion și Raisa: 1963, Tașkent, al V-lea; 1970, Voronej, al VI-lea; 1975, Leningrad, al VII-lea.

- S.Gh. Plugaru: 1970, Voronej, al VI-lea; 1975, Leningrad, al VII-lea.

- Soții Vereșciaghin, Boris și Valentina: 1975, Leningrad, al VII-lea.

- A.G. Poddubnîi, conferențiar la USC: 1979, Vilnius, al VIII-lea.

- V. Ostaficiuc și Z.Z. Niculiseanu: 1984, Kiev, al IX-lea.

Congresele organizate de SUE, la interval de patru-cinci ani în diferite orașe din Federație și republici, nu erau unicele evenimente, dar se organizau consfătuiri pe probleme entomologice, la care au participat și savanții din RSSM, după cum urmează:

- 1950, Leningrad: I.I. Prinț cu drept de voce consultativă, fiindcă nu era membru al SUE – „Imunitatea viței-de-vie la filoxeră și rolul acesteia în aplicarea ei practică⁵⁷” (ne publicat);

- 1962, Moscova: B.V. Vereșciaghin⁵⁸ – „Aplicarea politomiei digitale și a metodei cardului perforat pentru diagnosticarea afidelor”;

- 1974, Leningrad: P.H. Kiskin cu S.P. Stegărescu – „Acțiunea sistemului de conținutul solului viței de vie asupra acrității și densității entomofaunei”;

- 1981, Leningrad: I.Gh. Plugaru cu Raisa I. Măinea⁵⁹ – „Studiul noilor linii genetice de viermi de mătase”.

Despre delegarea entomologilor din RSSM la congresele și consfăturile enumerate an-

⁵⁴ З.З. Некулисяну, В.Г. Остафичук, *Биология Platydracus fulvipes* Scop. (Coleoptera, *Staphylinidae*) в условиях Молдавии, in: Тезисы IX съезда Всесоюзного Энтомологического общества. Киев. том 65, ч.2. 1984, p. 67.

⁵⁵ Б.В. Верещагин, А.В. Андреев, *О фауне и значении тлей Молдавии / Успехи энтомологии в СССР: экология и фаунистика, небольшие отряды насекомых*, in: Тезисы X съезда Всесоюзного Энтомологического общества. Санкт-Петербург. 1993, p. 127.

⁵⁶ Хроника. Отчет о работе Всесоюзного Энтомологического Общества при Академии Наук СССР за 1956 г., in: Энтомологическое обозрение. 1957. Т. XXXVI, Вып. 2, pp. 561-565.

⁵⁷ Е.И. Павловский, А.А. Штакельберг, *Основные итоги работ первого Всесоюзного Энтомологического Совещания*, in: Энтомологическое обозрение, 1950. Т. XXXI, Вып. 1-2, pp. 3-11.

⁵⁸ Б.В. Верещагин, *Применение цифрового политомического и перфокартного метода для диагностики тлей*, in: 5 совещание Всесоюзного Энтомологического общества, 1962, pp. 10-11.

⁵⁹ И.Г. Плугару, Р.И. Мыйня, *Изучение новых генетических линии тутового шелкопряда*, in: Тезисы VII съезда Всесоюзного Энтомологического общества. Ленинград. 1981.

terior nu avem de unde afla. Însă despre unele rezultate științifice comunicate sub formă de teze sau articole și publicate în revista, în original, «Энтомологическое обозрение», în traducere „Revista Entomologică”, există posibilitatea, ceea ce am și întreprins.

Publicațiile Secției moldovenești în „Revista Entomologică” (1952–2013)

Din publicațiile lui I.I. Prinț, P.H. Kiskin, „troiței” Plugaru, soților Vereșciaghin, A.G. Poddubnii, V.G. Ostaficiuc și Z.Z. Neculiseanu am aflat despre participarea lor cu teze și articole în „Revista Entomologică” a SUE, expuse în ordine cronologică, numerică a tomurilor, numele autorilor și denumirea articolului în traducere din rusă.

- 1952, tom. XXII: B.V. Vereșciaghin⁶⁰ – „Seminifagii sâmburoaselor rosacee din fâșiile forestiere din regiunea Voronej”;
- 1956, tom. XXXV: soții Vereșciaghin⁶¹, Boris și Valentina – „*Ceresa bubalus* F. ca dăunător în livezile tinere din sudul Transnistriei”;
- 1959, tom. XXXVIII: Valentina P. Antonova⁶² (IA „Frunze”) – „Rolul cerealelor spontane în formarea faunei dăunătoare specializată pe semănăturile din estuarul regiunii Volga”;
- 1960, tom. XXXIX: I.I. Prinț⁶³ – „Despre biologia filoxerei și metodele de combatere”;
- 1962, tom. XXXXI: A.Z. Lehrer cu S.Gh. Plugaru⁶⁴ – „Despre cercetarea tahinelor, Diptera, Larvaevoridae, parazitoizii dăunătorilor stejarului din Moldova”;
- 1965, tom. XXXXIV: Valentina P. Antonova⁶⁵ – „Caracterul formării faunei dăunătoare pe semănăturile de cereale din estuarul regiunii Volga”;
- 1966, tom XXXXV: S.Gh. Plugaru cu A.Z. Lehrer⁶⁶ – „Noi date despre cunoașterea tahinelor, Diptera, Larvaevoridae, parazitoizii dăunătorilor stejarului din Moldova)” P.H. Kiskin – „În memoria lui I.I. Prinț (1891–1966)”;
- 1967, tom XXXXVI: B.V. Vereșciaghin cu S.Gh. Plugaru⁶⁷ – „Problemele entomologice discutate la consfătuirea regională a zoologilor din Chișinău”;

⁶⁰ Б.В. Верещагин, *Семеды косточковых розоцветных (Hymenoptera, Eurytomidae) в лесных полосах Воронежской области*, in: Энтомологическое обозрение. 1952. Том. XXII, pp. 74-77.

⁶¹ Б.В. Верещагин, В.В. Верещагина, *Ceresa bubalus* F. (Cicadoidea, Membracidae) как вредитель молодых садов в южном Приднестровье, in: Энтомологическое обозрение. 1956. Т. XXV. Вып. 4, pp. 222-225.

⁶² В.П. Антонова, *Роль дикорастущих злаков в формировании фауны специализированных вредителей на посевах злаковых в лиманах Заволжья*, in: Энтомологическое обозрение. 1959. Т. XXXVIII.

⁶³ И.И. Принц, *О биологии филлоксеры и методах борьбы с ней*, in: Энтомологическое обозрение. 1960. Т. XXXIX. Вып. 3.

⁶⁴ А.З. Лерер, С.Г. Плугару, *К изучению тахин (Diptera, Larvaevoridae) – паразитов вредителей дуба в Молдавии*, in: Энтомологическое обозрение. 1962. Т. XLI. Вып. 2, pp. 359-365.

⁶⁵ В.П. Антонова, *Характер формирования вредной фауны на посевах зерновых культурах в лиманах Заволжья*, in: Энтомологическое обозрение. 1965. Т. XL.

⁶⁶ С.Г. Плугару, А.З. Лерер, *Новые данные к познанию тахин ((Diptera, Larvaevoridae) паразитов вредителей дуба в Молдове*, in: Энтомологическое обозрение. 1966. Т. XLV. Вып. 1, pp. 62-75.

⁶⁷ Б.В. Верещагин, С.Г. Плугару, *Вопросы энтомологии на региональном зоологическом совещании в Кишиневе*, in: Энтомологическое обозрение. 1967. Т. XLVI. Вып. 2, pp. 502-504.

- 1981, tom. XLI: A.G. Poddubnyi⁶⁸ – „Studiul psilidelor din Moldova”; „Situația populațiilor de psilide ale speciei de păducel din Moldova”;
- 1982, tom. XLII: A.G. Poddubnyi și B.V. Vereșciaghin⁶⁹ – „Caracteristicile ecologice și geografice ale faunei de psilide din Moldova”;
- 2013, tom. XCII: Alla B. Vereșciaghin cu B.V. Vereșciaghin⁷⁰ – „Clasificarea plantelor furajere ale afidelor în legătură cu alegerea lor și însușirea de către afide în condițiile moderne de transformare a biogeocenozelor”. Acest articol este inclus din aceleași considerente, adică respectul pentru entomologul rus care a devenit veteran în Academia de Științe RSSM (primii 40 de ani, 1951–1991) și apoi în Republica Moldova (ultimii 22 de ani, 1991–2013).

Totodată declar că, această simbolică „Cronică” posibil să fie incompletă, dar se poate concluziona că primii care au publicat în „Revista Entomologică” a fost din nou B.V. Vereșciaghin. Dar din lipsă de rezultate entomologice din RSSM a publicat pe cele din perioada doctoratului său (susținut în 1952), și doar în 1956 deja rezultatele din RSSM. Aceiași situație se observă și la Valentina P. Antonova, originară din regiunea Leningrad, dar a ajuns în RSSM în 1949 prin căsătorie. Era angajată în funcția de agronom-entomolog la Direcția raională de agricultură din satul Baimaclia, raionul Cantemir⁷¹, și în paralel efectua doctoratul sub îndrumarea științifică a T.G. Grigorieva (IUPP din Leningrad), după care a trecut cu activitatea la Catedra de entomologie de la IA „Frunze”.

În concluzie, „Revista entomologică” era renumită în perioada sovietică, fiindcă avea cea mai mare anvergură în publicarea rezultatelor obținute de entomologii sovietici, totodată se considera și una de mare prestigiu în URSS. Revista a rămas de valoare, fiindcă informațiile despre insecte, cu excepția măsurilor chimice de combatere, sunt mereu valabile, de aceea am extras mai multe informații în contextul activităților didactice de la UASM și post doctorale. Totodată nu cunoaștem, dacă entomologilor din Secția moldovenească li se recomanda cu respect să prezinte articole, sau erau obligați prin instrucțiuni speciale să publice și participe cu rapoarte la congresele și consfăturile SUE, odată ce făceau parte din rețeaua de Secții entomologice din republicile URSS, și poate că se considerau ca membri secundari ai SUE.

Istoria „Revistei Entomologice” (1901–1991)

Numărul XXII al „Revistei Entomologice”, în care a publicat B.V. Vereșciaghin în 1952, m-a interesat, de aceea am continuat investigarea informațiilor prin opțiunile moderne – arhive digitalizate și expuse pe internet. Astfel, am aflat alte informații despre renumita publicație entomologică în perioada sovietică. În primul rând că „Revista Entomologică” nu a fost înființată în perioada sovietică, dar în 1901 de entomologii licențiați sau entuziaști, ceea ce corespundea cu perioada Imperiului Rus. Interesul a sporit, fiindcă în acea perioadă

⁶⁸ А.Г. Поддубный, *Изучение псиллид (Homoptera, Psyllidae) в Молдове*, in: Энтомологическое обозрение (nu este indicat numărul și pagina).

⁶⁹ А.Г. Поддубный, Б.В. Верещагин, *Эколого-географическая характеристика фауны псиллид (Homoptera, Psyllidae) Молдавии*, in: Энтомологическое обозрение. 1982. Том XLII. Вып. 2, pp. 270-276.

⁷⁰ А.Б. Верещагина, Б.В. Верещагин, *Классификация кормовых растений тлей (Homoptera, Aphidoidea) в связи с их выбором и освоением тлями в современных условиях трансформации биогеоценозов* / А. Б. Верещагина, Б. В. Верещагин, in: Энтомологическое обозрение. 2013. Т. XCII, Вып. 2, pp. 265-281.

⁷¹ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *Op. cit.*, 2017, p. 100.

Basarabia făcea parte din Imperiul Rus, iar investigațiile entomologice se desfășurau cu același succes ca și în Sankt Petersburg, iar dovada se află în „Analele” locale, sau după denumirea ținutului „guberniale”. Detaliile aflate se expun în ordine cronologică, începând cu revista din capitala Imperiului Rus.

Revista Entomologică Rusă a fost fondată în 1901 de șase fondatori, a căror nume se imprimau pe coperta volumului – D.K. Glazunov, N.R. Kokuiev, A.P. Semenov, T.S. Ciceirin, N.N. Șireaev, A.I. Iakovlev, iar conținutul copertei, conform tradițiilor, se traducea și în franceză. După primul număr componența colegiului de redacție s-a modificat, fiindcă pe coperta revistei apar alte nume, după cum urmează:

- 1908, A.P. Semenov și-a adăugat Tean-Șankii; primul redactor N.A. Kuznețov (coperta bilingvă).

- 1917, apare redactor nou – V.V. Redikorțeva din 1911 (coperta bilingvă).

- 1925, apare nou – organ al Societății Ruse de Entomologie, redactor din nou N.A. Kuznețov (coperta bilingvă).

- 1933, s-au produs cele mai evidente schimbări: din denumire s-a exclus Rusă, astfel s-a numit Revista de Entomologie și inclus în paranteze (continuare a „Revistei Ruse de Entomologie”); în denumirea organului s-a introdus „de Stat”, astfel a devenit organul Societății de Stat de Entomologie, mărit numărul colegiului de redacție, începând cu redactorul responsabil E.N. Pavlovskii; membrii A.N. Reihardt (redactor), I.A. Gheili, N.I. Kuznețov, A.A. Stackelberg (coperta bilingvă).

- 1945, au avut loc alte schimbări evidente: revista a fost preluată în subordinea AȘ a URSS, cu denumirea – Revista de Entomologie (continuare a „Revistei Ruse de Entomologie”), dar în organul „Rusă” a fost schimbat cu „Unională”, astfel noua denumire a fost – Societatea Unională de Stat de Entomologie, cu acelaș redactor responsabil E.N. Pavlovski; A.N. Kiricenko, I.V. Kojancikov, N.I. Kuznețov, N.I. Latyșev, redactor nou A.A. Stackelberg și excluși A.N. Reihardt și I.A. Gheili (coperta bilingvă).

- 1947, a rămas ca în 1945, doar exclus din organ „de Stat”, respectiv s-a numit organul Societății Unionale de Entomologie de pe lângă AȘ a URSS (coperta bilingvă).

- 1948-1949, a decedat N.I. Kuznețov și exclus N.I. Latyșev; inclus un membru nou – V.V. Popov (coperta doar în rusă).

- 1950, s-au produs schimbări în colegiul de redacție: V.V. Popov a fost numit redactor, iar A.A. Stackelberg trecut la urmă.

- 1951, inclus un membru nou – G.I. Bei-Bienko; V.V. Popov (redactor), A.A. Stackelberg, incluși D.M. Steinberg, V.N. Shegolev și excluși A.N. Kiricenko cu I.V. Kojancikov.

- 1953, s-a produs doar o schimbare: în locul lui V.V. Popov redactor este trecut A.A. Stackelberg, iar ceilalți membri de redacție – G.I. Bei-Bienko, D.M. Steinberg, V.N. Shegolev au rămas neschimbați.

- 1955⁷², s-a produs cea mai semnificativă schimbare pe copertă, în sens că s-a exclus din paranteze «Продолжение Русского Энтмологического Обозрения», în traducere „Continuarea Revistei Entomologice Ruse”; traducerea în franceză „Revue Russe d’Entomologie”; numele fondatorilor; apoi numele conducătorilor SUE după modelul anterior aplicat încă din Imperiul Rus – membrii colegiului de redacție, care erau la 1953 E.N. Pavlovskii, G.I. Bei-Bienko, V.V. Popov, A.A. Stackelberg, D.M. Șteinberg, V.N. Șegolev. Pe copertă s-au lăsat doar trei indicatori: Academia de Științe a URSS; Societatea Unională de Entomologie; Revista de Entomologie.

⁷² Энтмологическое обозрение. 1955. Т. XXXIV, 395 p.

Din numerotația fasciculelor s-a sesizat că în 1952 și 1954 nu s-au publicat nici un volum, iar cel din 1955 apare în format absolut sovietizat, cu primul articol dedicat redactorului principal, academ. E.N. Pavlovski⁷³ cu toate laudațiile de rigoare, după care a fost trecut la membri de onoare al SUE (al șaptelea din 7), iar redactorul A.A. Stackelberg a demisionat pe motiv medical.

În articolul redacțional „Principalele rezultate din activitatea SUE pentru anii 1950–1953”⁷⁴ nu este prezentat noul colegiu de redacție, dar G.I. Bei-Bienko a avansat, fiind ales vice-președinte, primit ordinul „Stalin” și împreună cu V.V. Popov, aleși membri ai AȘ a URSS.

Schimbarea radicală în SUE s-a produs după Plenara PC al URSS din 3-7 septembrie 1953⁷⁵, după care s-au trasat noi sarcini în toate domeniile științifice din URSS, dar realizate de Bei-Bienko și echipa lui.

«Труды» / Analele Societății Unionale Entomologice

Despre volumele cu denumirea în original «Труды Всесоюзного Энтомологического общества», pe care translatorul on-line nu-l poate traduce în română și oferă varianta în engleză „Proceedings of the All-Union Entomological Society”, de aceea mi-am asumat responsabilitatea să traduc «Труды» din rusă cu „Anale” în română. Bei-Bienko a explicat în articolul din 1960⁷⁶, că s-a reluat publicarea acestora din 1951 și de la fascicula 43, dar regreta că nu se publică cu aceeași regularitate care ar fi fost necesar, fiindcă la anul când el raporta, se tipărise doar patru volume. Tot Bei-Bienko explică despre diferența între „Revista Entomologică” și «Труды» / „Analele” SUE, în sens că în ultima se publică articole mari (s-a referit probabil la cercetările fundamentale) și care nu se încadrează în „Revista Entomologică” (articole din cercetări curente). În timp politica SUE s-a schimbat, fiindcă entomologii de la Secția moldovenească au publicat articole de anvergură și în „Revista Entomologică”, spre exemplu Serghei Gh. Plugaru cu Andy Z. Lehrer din Iași în 1962 și 1964; Poddubnii și Vereșciaghin în 1982 și alții. În „Anale”, însă, îl menționez doar pe V.G. Ostaficiuc⁷⁷, care a publicat un articol în 1981 intitulat: „Dinamica sezonieră a densității numerice a gândacilor în agroceenozele părții transnistrene a Moldovei”.

Considerații finale

Din analiza produselor academice ale SUE – fasciculele și analele Revistei Entomologie, volumele consfăturilor și congreselor unionale la care au participat și entomologii de la Secția moldovenească al Institutului de Biologie / Zoologie din RSSM cu teze sau articole științifice, am avut posibilitatea să urmărim unele evenimente din URSS. În perioada stalinistă s-au redus la maxim valorificarea și utilizarea cercetărilor științifice din orice domeniu din epoca Imperiului Rus și colaborarea internațională, considerându-le a fi

⁷³ П.П. Перфильев, Академик Евгений Никанорович Павловский (К 70-летию со дня рождения), in: Энтомологическое обозрение. 1955. Т. XXXIV, pp. 1-8.

⁷⁴ Redacțional. Основные итоги деятельности Всесоюзного Энтомологического Общества за 1950–1953 гг., in: Энтомологическое обозрение. 1955. Т. XXXIV, pp. 376-378.

⁷⁵ Акад. Е.Н. Павловский. Основные задачи энтомологической науки в связи с решениями сентябрьски Пленумом ЦК КПСС (3-7.09.1953), in: Энтомологическое обозрение. 1953. Т. XXXIII, pp. 3-16.

⁷⁶ Г.Я. Бей-Биенко, *Op. cit.*, 1960. Т. XXXIX, Вып. 1, p. 17.

⁷⁷ В.Г. Остафичук, Сезонная динамика численности стафилинид в агроценозах приднестровской части Молдавии, in: Труды Всесоюзного Энтомологического общества, том XLIII, Ленинград. 1981, pp. 67-69.

de origine burgheză și inadmisibile în contextul sovietic. Însă cu timpul, universul științific sovietic cu pregătirea profesională incipientă anume în Imperiul Rus și instituții extra URSS, s-au maturizat ca specialiști concomitent cu vârsta fizică, astfel după moartea lui I.V. Stalin și prăbușirea cultului lui din inițiativa lui N.S. Hrușciiov, academicienii și savanții sovietici au găsit posibilitatea să se impună profesional și să redeschidă porțile către colaborarea internațională. Astfel, după cca 20 de ani, și entomologii sovietici au reluat colaborarea cu străinătatea și au participat în 1956 la cel de-al X-lea Congres Internațional al Entomologilor din Montreal, iar peste mai bine de zece ani ei singuri au organizat cel de-al XIII-lea CIE la Moscova.

Cu referință la Secția moldovenească din cadrul SUE declarăm că s-a aflat numele primului președinte, iar numele celor 41 de membri ai Secției moldovenești nu se cunosc, după cum nici cei 30 după preluarea președenției în 1957 de către I.I. Prinț. Totodată nu se cunoaște dacă exista un procedeu de-a deveni membru, în sens că se depunea o cerere, se discuta candidatura la ședința laboratorului, se întocmea un proces-verbal, se raporta la consiliu primirea noilor membri și rezultatele lor înaintate spre publicate etc. Totodată admitem că ar fi fost posibil ca noul angajat în laborator instantaneu să devină și membru al Secției moldovenești. De aceea, înscriem doar numele celor care au lucrat în laboratoarele entomologice și publicat articole în „Revista Entomologică”, „Anale” și volumele consfătuirilor și congreselor interne, adică cei cu potențial să fie și membri, după cum urmează: A.M. Zavadțki – primul președinte; I.I. Prinț, I.Gh. Plugaru, B.V. Vereșciaghin – următroy; S.Gh. Plugaru, Raisa I. Mâinea-Plugaru, P.H. Kiskin, V.S. Stratan, V. Ostaficiuc, A.V. Andreev, V.V. Derjanschi – membri din Institutul de Zoologie; Valentina P. Antonova și Ana Gr. Rebeza – IA „Frunze”; Valentina V. Vereșciaghina, Tamara V. Bicina, V.I. Talițki – Institutul de Pomicultură, Viticultură și Vinificație; A.Gr. Poddubnii – Universitatea de Stat „V.I. Lenin”; posibil I.S. Lazari, A.G. Golovin, Nina Vl. Talițki.

Din componența entomologilor sovietici din RSSM, doar Serghei Gh. Plugaru a colaborat cu un entomolog din așa numita străinătate, și anume cu Andy Z. Lehrer, entomolog român de la Laboratorul de Entomologie al Institutului de Cercetări Biologice al Academiei Române și profesor universitar la Universitatea din Iași (1964–1996), doctor în biologie din 1967. Plugaru cu Lehrer au publicat în 1962 și 1966 două articole în „Revista Entomologică” și a coincis cu deschiderea temporară din partea URSS a opțiunilor de colaborare internațională.